

ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В ИЗУЧЕНИИ ВОСТОЧНЫХ РОМАНСОВ М.И. ГЛИНКИ В КЛАССЕ КОНЦЕРТМЕЙСТЕРСКОГО МАСТЕРСТВА

Петрищева Екатерина Дмитриевна

Katyha1793@mail.ru

Студентка Государственной

Консерватории Республики Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12664327>

Берет за душу, воодушевляет, заставляет плакать и никого не оставляет равнодушным - все это о Русской Музыке. Началась она с Михаила Ивановича Глинки. На его пути встречалось множество событий: страдания, взлеты и падения, интересные знакомства, светлая любовь. Всё это богатство жизненного опыта отражается в его великих сочинениях. Их особенность заключается в том, что он сумел передать через нее силу, дух и сущность русского народа. В основу своей музыки он положил народные песни. Слушая любой романс М.И.Глинки, непроизвольно вспоминается какой-нибудь русский народный напев.

Но в чем же все-таки его заслуга? - спросите вы. Дело в том, что раньше народные песни не могли отличиться богатой гармонией и глубоким содержанием. Это была одноголосная музыка и исполнялась она в честь каких-нибудь событий, празднеств или обрядов. И заслуга Глинки в том, что он разнообразил русские народные песни гармонией и наполнил свою музыку поэзией русских классиков (и в этом он был первым из композиторов того времени), тем самым еще больше показав духовное составляющее русского народа. В своих романсах Глинка использовал тексты 20 поэтов. Расцвет творчества Глинки совпал с расцветом романтизма. Но даже в этом случае Глинку нельзя назвать романтиком. Даже в «Руслане и Людмиле» Глинка не прибегал к романтизму. В своем творчестве композитор продемонстрировал способность вызывать красоту из простоты (все

гениальное – просто). В результате анализа его произведений родилась профессиональная музыкальная литература.

Фортепианная партия играет большую роль в романах Глинки, особенно в зрелых. Она передаёт общее настроение, дает характеристику общей картины. К жанру романса Глинка обращался на протяжении всей жизни. Написал 73 романса. 64 - в теноровой тесситуре, как бы для самого себя. Композитор исполнял их в кругу родных и близких и исполнял замечательно. А.П.Кёрн (вдохновительница А. С. Пушкина), часто слышавшая Глинку, писала: «Когда он, бывало, пел эти романсы, то брал так сильно за душу, что делал с нами, что хотел; мы и плакали и смеялись по воле его. У него был очень небольшой голос, но он умел ему придавать чрезвычайную выразительность и сопровождал таким аккомпанементом, что мы его заслушивались» [6, с.23].

Еще до отъезда в Италию, он не только пел сам, но еще и обучал пению. То, чему он обучал своих учеников, актуально в обучении до сих пор, а именно: широкое распевное интонирование, упор на развитие трели (так голос становится подвижнее), пение без сопровождения (развивается внутренний слух, выравнивается звук), усовершенствование сначала натуральных звуков (тех, что берутся без всякого труда), а потом уже всех остальных.

Сочинения композитора Глинки оказали немалое влияние на крупнейших русских композиторов - А. П. Бородина, А. С. Даргомыжского, П. И. Чайковского, М. П. Мусоргского, Н. А. Римского-Корсакова. В. В. Стасов говорил следующее: ««Глинка в русской музыке имеет такое же значение, как Пушкин в русской поэзии. Оба - родоначальники нового русского творчества, оба глубоко национальные, оба создали новый русский язык - в поэзии и музыке» [7,с 5].

Среди романсов и песен Глинки можно встретить самые разнообразные жанры: баллада, баркарола, марш, вальс и даже испанское болеро. В 1824 году Глинка написал свой первый романс на поэтический текст К. Бахтурина.

Назывался он «Моя арфа». Глинка был не доволен работой и отнес этот романс к романсам «неудачным». Следующий романс был написан вскоре после первого на стихи Е. Баратынского «Не искушай» (элегия). Некоторые исследователи считают этот романс близким к жанру бытовой песни. «Я здесь, Инезилья» - это романс зрелого периода творчества Глинки. На стихотворения А.С Пушкина написано девять романсов: «Не пой, красавица, при мне» - первый из романсов на сочинения Пушкина, «В крови горит огонь желанья», «Ночной зефир», «Я помню чудное мгновенье», «Я здесь, Инезилья», «Заздравный кубок», «Где наша роза», «Адель», «Мери».

Следующий этап творческого пути Глинки – это цикл, состоящий из двенадцати романсов, написанных на слова Н.В.Кукольника «Прощание с Петербургом». Создание его приходится на 1840 год. Цикл состоит из фантазии («Стой, мой верный, бурный конь»), двух песен народного склада («Жаворонок», «Колыбельная»), марша («Рыцарский романс»), застольной песни («Прощальная песня»), баркаролы («Уснули голубые»), каватины («Давно ли роскошно ты розой цвела»), болеро («О дева чудная моя»).

Музыка М. И. Глинки не создает никаких сложностей в ее понимании, несет в себе необыкновенную красоту, яркость, вокальную выразительность и любовь композитора к каждой малейшей детали.

Литература:

1. С. Яковенко. М.И.Глинка и Отечественная вокально-исполнительская культура. Южно-Российский музыкальный альманах. 2004.- 10с.
2. Андрей Блаховский. Об особенностях вокальной речи в русской камерной музыки (на примере романсов М.И.Глинки) №7. Томск: 2019. -63с.
3. А.Юлдашев, С. Азизов. Вклад М.И. Глинки в историю. Фергана. -7с.
4. Т.Ю.Гарькушова, О.В.Гринес. Пушкинские романсы Глинки (Опыт исполнительской интерпретации)- 4с.
5. Сергей Базунов. Михаил Глинка. Его жизнь и музыкальная деятельность. - 47с.
6. Р. Фрид. М. И. Глинка. Монографический очерк. Москва: 1973. -78с.